

DOI
УДК 334.7

Чжан Цян
студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация. В статье выявлены роль инноваций в стратегиях развития международных компаний

Ключевые слова: рынок, система, капитал, доход.

Zhang Qiang
graduate student
Moscow Pedagogical State University

THE ROLE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT STRATEGIES OF INTERNATIONAL COMPANIES

Abstract. The article identifies the role of innovation in the development strategies of international companies.

Keywords: market, system, capital, income.

В современном мире многие компании сталкиваются с необходимостью постоянной гибкости относительно меняющихся условий рынка. Важную роль в этом процессе играют трансформационные подходы к организационному развитию, так как они дают возможность организация адаптироваться к новым вызовам, повысить свою эффективность и оставаться на плаву. Инновации, в свою очередь, выступают двигателем этой трансформации, так как они позволяют внедрять новые идеи, технологии и подходы, улучшающие процессы, продукты и услуги компании. Роль инноваций в стратегиях развития в обеспечении постоянного развития и роста компании в условиях быстро меняющегося рынка, создавая новые возможности для роста и подтверждения клиентских ожиданий.

Компания ALIBABA, основанная в 1999 году, на сегодняшний день является одним лидеров в сфере электронной коммерции в мире. Компания активно применяет последние достижения в области машинного обучения и искусственного интеллекта для оптимизации своей деятельности, что позволяет ей эффективно анализировать поведение покупателей и оптимизировать ассортимент и логистику.

Основная цель развития рынка - создать большую серверную базу с современными компьютерами, способными обрабатывать информацию без задержек и ошибок, чтобы пользователи могли быть уверены в наличии высококачественных продуктов и услуг. Критическое развитие рыночной системы имеет важное значение для оценки рисков и стратегий в макроэкономической среде и внутреннего качества предприятий электронной коммерции. Критерием SWOT-анализа является наиболее эффективная оценка перспектив рынка электронной коммерции для компании Alibaba: сила компании на рынке электронной коммерции заключается в том, что она максимально мобильна в доставке и приобретении товаров, необходимых конечному потребителю.

Она является важнейшей системой, которая создаёт дополнительный капитал и возможности для развития рынка за счет перепродажи продукции через дополнительные кластеры по всей компании. Это комбинация электронной коммерции, которая позволяет любому получить доступ к конечным продуктам и продукции крупных заводов в Китае и Юго-Восточной Азии. Слабость компании на рынке электронной коммерции заключается в том, что потребительский спрос неравномерен, а протяженность логистического канала является одной из самых дорогостоящих проблем при доставке нужных товаров покупателям.

Вот почему компания хочет работать с системой "вовремя", которая помогает управлять рыночными условиями во время исполнения заказа, а не при его реализации на рынке. Компания работает с системой управления изменениями для хранения и распределения товаров, чтобы обеспечить максимальную прибыль при продаже и распределении товаров среди клиентов. Именно этот факт определяет рыночный потенциал отрасли с точки зрения реальности функционирования рыночной торговли. Потенциал рынка электронной коммерции заключается в разработке системы удаленной связи, продаже дополнительного информационного контента и создании коллективного управления виртуальной реальностью, что дает компании прекрасную возможность создать глобальную систему развития. Еще одна возможность на рынке электронной коммерции - создать отделы обслуживания клиентов, основанные на автоматизированных потребностях клиентов.

Любая система, состоящая из логических кодов и специальных элементов управления машинным обучением, запоминает, что потребитель хочет купить, с учетом видимости повседневных потребностей, а также с помощью баннеров и других рекламных элементов. В этом формате система автоматически обрабатывает потребности каждого клиента, создавая ценность для компании и принося потенциальный доход. Основным риском компании на этом рынке является удержание клиентов и вероятность того, что цепочка поставок реальных продуктов будет нарушена из-за эпидемий. Если заказ задерживается, потребности человека заменяются простым

решением, которое оперативно обрабатывает доставку или замену товара и возвращает деньги. Вот почему электронная коммерция представляет большой риск для реальных товаров, поскольку предприятиям и потребителям требуется время, чтобы доставить достаточное количество товаров во время экологического кризиса. Кризис управления рынком и систематическая нестабильность являются основными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эффективность производства.

Другая проблема заключается в том, что количество влиятельных сотрудников сокращается во время эпидемии, и существует риск потери информации и технологий с программными и аппаратными настройками, которые важны для компании, в процессе управления рынком. Следовательно, необходимо объединить функции и возможности, чтобы ускорить внедрение Интернета вещей для конечных пользователей и снизить затраты на доставку товаров и заказов. Эти параметры должны позволить максимально точно настроить серверную службу с точки зрения доступа к продукту и рыночного тестирования, чтобы улучшить рыночные настройки и использовать современные и проверенные технологии.

Формирование системы торговых рекомендаций и рыночный подход позволяют конечным пользователям разрабатывать стратегии развития компании, позволяя им совместно предлагать реальные продукты. Сочетание сильных сторон и угроз, снижающих риск нехватки персонала, требует наличия кадровых ресурсов, необходимых для параллельной организации обучения персонала.

В сочетании с возможностями централизованного удаленного управления развертыванием. Основная группа компаний в категории продаж фокусируется на косметике, текстильных и кожгалантереях, одежде и обуви для потребителей и на уровне потребительских цен. Клиенты предпочитают все услуги, предлагаемые компанией, потому что они могут вернуть продукт сразу обратно продавцу после получения программы лояльности и проверяют, подходит ли продукт.

Кроме того, в зависимости от уровня сегментации потребители с меньшей вероятностью получают возвращают такие товары, как косметика, одежда и другие товары, бытовая электроника, одежда и обувь, дополнительные детали и другое съемное оборудование. Тем не менее, трудно найти эти дополнительные детали на рынке запчастей без большей маржи и качества, чем у производителя, поэтому очень трудно конкурировать с сервисными агентствами и малыми предприятиями на рынке, чтобы даже искусственно установить самые дешевые детали. Поэтому положение отрасли на этом рынке должно оцениваться правильно и последовательно. Тенденции развития отрасли позволяют организовывать решения основных проблем.

Это означает распространение продукта непосредственно к конечной точке конечному потребителю без лишних затрат времени. Это упрощает все вопросы удовлетворенности клиентов и удаляет точки продаж на рынке из цепочки продаж, ускоряя получение доходов и привлекая рыночный спрос в качестве дополнительного отдела промышленного развития. Если компания специализируется на продаже косметики и одежды, а также одежды и бытовой электроники, где уровень внешнего риска проекта очень низок, то спрос на такие товары будет высоким, следовательно — маржинальным.

Внутренний риск компании минимален — это нарушение качества при доставке товаров конечным пользователям в течение определенного периода времени. Другими словами, цепочка рисков находится внутри организации, и основной риск компании заключается в том, что производство высококачественной продукции основано на моделировании рисков и распределении рынков, материалов и товаров первой необходимости.

Использованные источники:

1. Чжоу Ц., Роль инноваций в стратегии Международного развития компании «TENCENT» // Экономика и социум. 2023. №6-1 (109). С. 1136-1139. ISBN 978-5-16-012878-8
2. Шмук Р., Бенке М. "Обзор стратегий инноваций и пример Alibaba" // Procedia Manufacturing. - 2020. - № 42. – С. 219-225.
3. Юн Дж. Дж., Чжао С., Парк К. Б., Ши Л. "Условия устойчивости открытых инноваций: динамический рост Alibaba от малого предприятия к крупному" // Sustainability. - 2020. - Т. 12, № 7. – С. 2926.
4. Хавинга М., Ховинг М., Свагемейкерс В. "Кейсбук о глобальных лидерах рынка Азии" // Издательство Springer. - 2016. – С. 101-115.
5. Квак Дж., Чжан И., Юй Дж. "Формирование легитимности и развитие платформы электронной коммерции в Китае: опыт Alibaba" // Technological Forecasting and Social Change. - 2019. - № 139. – С. 115-129.
6. Лариос-Эрнандес Г. Дж. "Alibaba в Мексике: адаптация модели цифровых деревень к Латинской Америке" // The Information Society. - 2024

Чжоу Ицзы
студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РОСТА КОМПАНИИ

Аннотация. В статье рассматривается сущность, преимущества и недостатки стратегии интеграционного роста организации.

Ключевые слова: стратегия, организация, интегрированный рост, стратегии интеграционного роста.

Zhuo Yizi
undergraduate student
Moscow Pedagogical State University

THE ESSENCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE ORGANIZATION'S INTEGRATION GROWTH STRATEGY

Abstract. The article examines the essence, advantages and disadvantages of an organization's integration growth strategy.

Keywords: strategy, organization, integrated growth, integration growth strategies.

Стратегия интеграционного роста относится к продуманному подходу, принятому организациями, направленному, прежде всего, на расширение их операций и присутствия на рынке посредством слияний, поглощений, альянсов или партнерских отношений [1]. Эта стратегия влечет за собой интеграцию различных аспектов деловой активности, таких как ресурсы, технологии, рынки и возможности, с целью достижения синергии, экономии за счет масштаба и повышения конкурентоспособности. Интегративный рост включает в себя стратегические действия, которые способствуют консолидации дополнительных активов, опыта и рыночных позиций для создания ценности, и поддержания долгосрочных траекторий роста. Эту стратегию часто проводят организации, стремящиеся извлечь выгоду из возможностей расширения, диверсификации или проникновения на рынок, одновременно снижая риски, связанные с органическим ростом или конкурентным давлением.

Стратегия интегрированного роста становится рациональным выбором для фирмы, когда существуют значительные возможности для повышения прибыльности и отдачи от инвестиций посредством контроля над различными стратегически важными звеньями в цепи поставок, такими